

2) oflayn sinfxona darslaridan farqli o'laroq, uch taraf-
lama onlayn darslarda tabiiy muhitda so'zlashish, na-
faqat kursdoshlar bilan, balki uzoq mamlakatdagi teng-
doshlar bilan ham jonli muloqot qilish imkoni yaratildi;

3) suhbatdoshga notanish bo'lgan madaniyat
va urf-odatlarini tushuntirishda, masalan, o'zbek va
Novosibirsk talabalarining yapon talabalariga "gre-
chixa", "qiyma o'ralgan karamli taom" kabilarni tushun-
tirishda guruh bo'lib ishlash, bir-biriga yordam berish

jarayonida do'stona rishtalar, bag'rikenglik kabi insoniy
fazilatlar bilan birga madaniyatlararo o'zaro tushunish
yuzaga keldi;

4) yuqorida qayd etilganlarning barchasi, o'z navbati-
da, talabalarda chet til kommunikativ kompetensiyalari
shakllanishiga zamin yaratdi;

5) talabalarda onlayn darslarga oldindan tayyorla-
nish va mustaqil ta'lim kabi sifatlar tarbiyalandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. David Chiesa, Ulugbek Azizov, Svetlana Khan, Klara Nazmutdinova, Komila Tangirova. "Reconceptualizing Language Teaching: An In-service Teacher Education Course in Uzbekistan". – Tashkent, 2019.
2. Ono Masaki, Umarova M., Xamidova N. Koronavirus davrida yapon tilini o'qitishdagi o'zgarishlar: O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti misolida // Filologiya masalalari, 35-4, 2020.
3. Hitsuji Shyobo. "Teaching Speaking" Japan Foundation, Japanese Teaching Method Series, 2007.
4. Hitsuji Shyobo. Seicho suru kyoshino tameno Nihongo kyoiku guide book, 2005.
5. "Gekkan nihongo" monthly Japanese, vol 11, 2005.

Kichik tadqiqot

Nasiba UMAROVA,

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti Tarjimonlik fakulteti Arab tili tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasida o'qituvchisi

ZAMONAVIY MISR ROMANNAVISLIGINING TADRIJIY RIVOJI

Tarixdan ma'lumki, arab adabiyotining durdona asar-
lari va aksariyat ko'zga ko'ringan yozuvchilari Misr diyori-
dan yetishib chiqqan.

Misr adabiyotida so'nggi ikki asr mobaynida o'zgarish,
yangilanish jarayonlari kechdi. Xususan, XX asrning ikkin-
chi yarmidan zamonaviy arab adabiyotida nasriy janrlar:
hikoya, qissa, to'vola (uzun hikoya), rivaya (roman) kabi-
lar yanada rivojlandi. Dastlabki davrda g'arb romanchili-
gi usullarini o'zida shakllantirgan arab romani ta'sirchan-
ma'rifiy jihatlari bilan birga XX asr Yevropa adabiyotida
keng yoyilgan realistlik roman – epopeya darajasigacha
ko'tarildi.

XX asrning 60-yillariga kelib Misr adabiyotida yangi
hissiy qarashlar va yangicha yozish uslubining turli ko'ri-
nishlari namoyon bo'la boshladi. Shu bilan birga, jahon
adabiyoti tajribalari bilan yaqindan tanishish keng tus oldi.
Misrlik yozuvchilar fransuz "Yangi roman"¹ asoschilari Alen
Rob Griye va Natali Sarrot ijodi bilan yaqindan tanishdi-
lar. Dunyoga mashhur yozuvchilar P.Sartr va A.Kamyu,
F.Kafka va J.Joysning asarlarini tarjimada va asliyatda o'qi-
dilar. Shuningdek, Yugoslaviyalik romannavis Ivo Andrich,
yunon adibi Niko Kazandakis, rumin adibi Georgiu asar-
larini, hind adabiyoti vakillari R.Tagor, Premchand asar-
larini, keyinchalik, lotinamerikalik Gabriyel Garsia Markes
ijodidagi etnik qadriyatlar, turli adabiy yo'nalish va shakllar
bilan tanishdilar. Bu, o'z navbatida, Misr adabiyotiga ta'si-
rini o'tkazdi. Bir tarafdin, G'arb adabiyotining boy tajribasi,
ikkinchi tarafdin, madaniy meros va an'analar Misr adabi-
yotida o'ziga xos shakl va uslublariga ega "yangi roman"
shakllanishiga zamin hozirladi va muayyan davr mobayni-
da arab romanchiligini yuqori bosqichlarga olib chiqdi.

"Yangi roman" deya e'tirof etilgan asarlarda inson
obrazi birinchi darajaga, ya'ni voqelik markaziga qo'yil-
maydi va uning ijobiy tomonlari ko'rsatilmaydi. Endi asar-

larda xarakterlar emas, balki holatlar, ichki kechinmalar
aks etadi, jumalalar o'ta uzun yoki juda qisqa tarzda be-
riladi. Muallif to'g'ridan to'g'ri o'quvchiga o'rgatmaydi, nasi-
hat qilmaydi yoki xulosa bermaydi, aksincha, kitobxonni
o'yilashga, fikr yuritishga, mustaqil tarzda xulosa qilishga
chorlaydi.

Misr adabiyotida "Yangi roman"ning o'ziga xos jihatlari
quyidagilarda namoyon bo'ldi:

- o'tmish bilan hozirgi zamoni qorishgan holatda be-
rish;
- xayol bilan hayotni qo'shib, aralashtirib ifodalash;
- asosiy voqelikdan tashqariga chiqish;
- jamiyatning murakkab va og'riqli nuqtalarini qalamga
olish;
- vaqtni aniq ko'rsatmaslik, mavhumlik;
- hayotni asosiy voqea-hodisalardan chekingan holda
tasvirlash;
- biror bir voqeani bir necha personaj tilidan hikoya qi-
lish;
- yangicha qarash va o'z-gacha yondashuv;
- qotib qolgan qoliplardan chekingan holda erkin ifoda-
viy uslublarni ishlatish.

"Yangi roman"ning o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri
hayotning og'riqli va murakkab masalalarini ixcham yorit-
ish bo'lib, natijada roman hajman qisqarib bordi. Shuni alo-
hida ta'kidlash lozimki, hajm qisqarishi romanlarning savi-
yasiga ta'sir o'tkazmadi, balki muallifdan teran fikrlashni
taqozo etdi.

Misr "yangi roman"ida G'arb romanchiligining grotesk,²
kollaj³, telegraf usuli⁴, kontrast⁵, naturalistik tasvir, she'riy
aralashma kabi badiiy tasvir usullari keng qo'llanilmoqda.

Misr adabiyotida "yangi roman"ning shakllanishida
quyidagi ikki tamoyil muhim ahamiyat kasb etdi:

1) milliy tarixga, boy madaniy meros va an'analardan ilhomlanib, yozma va og'zaki xalq ijodiga tayanib asar yaratish;

2) ikkinchi jahon urushi va undan keyingi jahon adabiyoti, g'arb romanchilik an'analari ta'sirida, ulardan orttirilgan tajribalar asosida roman yaratish.

Ta'kidlash joizki, yuqoridagi tamoyillar har bir adibning asarida o'zgacha shakl kasb etdi, har bir yozuvchining individual qarashlari va yozish mahorati, takrorlanmas uslub esa asarlarning turli-tumanligini ta'minladi.

Asar qahramonlari kayfiyatida norozilik hissi, kelajakka ishonchsizlik, ichki hissiyotlar va qayg'ular ifodasi, o'tmish haqidagi xotiralarning jonlangan holatini ko'rishimiz mumkin. Bunga dalil sifatida Sunalloh Ibrohimning "Bu hid" nomli romanini keltirish mumkin.

XX asrning so'nggi choragida Misrda romannavislik jadal rivojlandi. Bunga misrlik adiblarning boy ijodiy tajriba orttirgani omil bo'ldi. Bundan tashqari, o'sha davrdagi siyosiy vaziyat, davlat rahbari Abdu Nosirning vafoti va u yuritgan siyosat qurbonlari, jamiyat hayotidagi o'zgarishlar yozuvchilar diqqat markazida bo'ldi. Misrlik adiblar yaqin o'tmishdagi voqea-hodisotlarni badiiy tahlil etishga urinib asarlar yozdilar, o'z qarashlari va tanqidiy fikrlarini asarlarga singirdilar. Ushbu davr mobaynida Najib Mahfuzning siyosiy-publitsistik romanlari kitobxonlar tomonidan iliq kutib olindi. Yozuvchining "Al-Maraya" ("Ko'zgular", 1972), "Al-hubb tahtal mator" ("Yomg'ir ostidagi sevgi", 1973), "Al-Karnak" (1974) romanlarida o'tgan davr mobaynida qattiq tazyiqqa uchrab qatag'on qilingan yosh misrliklarning taqdiri va Misrning rivojlanishi uchun moddiy-texnik bazani yangilash, ilm-fanni egallash zarurligi ochiq bayon etilgan.

O'tgan asrning 70–90-yillarida yaratilgan Misr romanlarida milliy merosning an'anaviy shakllaridan foydalangan holda ijod qilish davom etdi, shu bilan birga, ijodiy erkinlikka erishgan adiblar yangi uslublardan ham samarali foydalanishdi, personajlar qiziqishlarini yoki yuz berayotgan voqea-hodisalarga munosabatlarini ma'naviy qadriyatlar orqali baholab, ularni ichki monolog yoki ong oqimi usulida tasvirlay boshladi. Intropektiv⁶ sujetdan mohirona foydalangan holda obyektiv va subyektiv qarashlarni asar matniga singdirib yuborishadi.

Bu davrda yozilgan romanlarni "xulosalovchi romanlar" turkumiga kiritish mumkin. Chunki ulardagi avtobiografik elementlar qahramon fikri va shaxsiyati rivojlangan bosqichni ko'rsatib, voqea-hodisalarga tugal yechim va xulosa yasashga xizmat qilgan. Bu turkumdagi asarlarning ilk namunasi sifatida J.Al-G'itoniyning "Az-Zayni Barakat" (1971) romanini ko'rsatish mumkin. Bu asarda adib tarix voqealarini jonlantirish orqali (asardagi voqealar XVI asr-

da yuz beradi) o'z davrida ro'y berayotgan voqelikning asl mohiyatini ochib beradi.

Zamonaviy misr romanchiligida o'rta asr adabiyoti tarkibida rivojlangan tarixiy-solnoma va sufiylik asarlari, "xitat" – yerning tasviri, safarnoma – safar xotiralari, "risail-ixvaniyya" – do'stlik nomalari kabi janrlar adiblar tomonidan qayta tiklandi. O'rta asr adabiyotidagi rihla janridagi romanlar adiblar tomonidan o'zlashtirilib, unga shaklan o'xshash asarlar yaratildi. Yusuf al-Quayidning "Axbar azbat al-Minisi" ("Al Minisi qishlog'idan xabarlar" (1971), Kamol al-Kileshning "G'aroyib qush bilan to'qnashuv" (1975), Jamol al-G'itoniyning "az-Zuveyl" (1975) romanlari shular jumlasidandir. Mazkur asarlar mualliflari qayerga safar qilsalar ham ruhiy "sayohatlarini" boshdan kechiradilar hamda ortida qolgan olamni anglash uchun, avvalo, o'z-o'zini anglash va haqiqatni izlashga kirishadilar va oxir-oqibat yana o'z olamlariga qaytadilar.⁷

Darhaqiqat, bu davrda yozilgan asarlar mavzu ko'lami va mazmun jihatidan bir-birini boyitib bordi, adiblar o'zlarining ijtimoiy va siyosiy qarashlarini asarlariga singdirishdi. Yozish uslubining yangi ko'rinishlari paydo bo'ldi.

Xulosa qilib aytganda, 1960-yildan XX asr oxirigacha Misr adabiyotida turli xil ijodiy izlanish va yo'nalishlarning shakllanish davri bo'ldi. Bu esa Misrdagi siyosiy-ijtimoiy vaziyat, misrliklarning fikr-o'ylari, qadriyatlarini o'zgarishi va yozuvchilarning badiiy tafakkur doirasi kengayishi bilan bevosita bog'liq edi. Yangicha yondashuv nafaqat asarlarning mazmuniga, balki kompozitsion qurilishiga ham ta'sirini o'tkazdi. Tasvir obyektida shakllangan inson emas, balki odam ongida uning his-tuyg'ulari ta'sirida shakllangan olam haqidagi tushuncha asosiy o'ringa chiqdi. Bunda urg'u qahramonning ichki olamiga, o'y-fikrlariga qaratiladi. Personajlarning ichki dunyosini ochib berishda modernistik va boshqa zamonaviy tasvir vositalari: ichki monolog, ong oqimi, kollaj, retrospektiv sujet kabilardan samarali foydalanildi. Yozuvchilar oddiy xalqning muammolarini qalamga olishdi, Misr siyosiy hayotida ro'y berayotgan voqea-hodisalarga o'z munosabatini asarlari orqali bildirdilar. Ba'zi asarlar to'laligicha sarkazmga yo'g'rilib, tanqidiy ruhda bitildi. Urush va mag'lubiyatning Misr xalqi hayot tarzini izdan chiqarib yuborishi, zodagonlarning oddiy xalq ustidan o'tkazayotgan zulmi, nohaqliklar, adolatsizliklar asarlarda o'z ifodasini topdi. Yozuvchilar o'zlaridan avvalgi avlod vakillarining milliy merosini o'z romanlarida qisman saqlab, yangi adabiy uslublardan ham samarali foydalanishdi. Bu esa, o'z navbatida, Misr adabiy hayotining tez sur'atlarda rivojlanishiga va yangi bosqichga chiqishiga sabab bo'ldi.

1. XX asrning 50-yillarida maydonga chiqqan bir qator fransuz yozuvchilarining roman bobidagi eksperimental izlanishlariga xos xususiyatlarni anglatuvchi shartli termin. "Yangi roman" namoyandalarning qarashlari "inson o'limi" falsafasiga (A.Fuko) hamohang: ular shaxs tushunchasi eskirgan, uni an'anaviy prozadagi kabi markazga qo'yib tasvirlash noo'rin, deb bilib, voqeband sujetsiz romanlar yaratishni tajriba qildilar.

2. Badiiy adabiyot va san'atdagi obrazlilikning fantastika, kulgi va mubolag'aga asoslangan bir turi, uslub, badiiy usul. Groteskda reallik va xayolot, go'zallik va xunuklik, fojiviylilik va komiklik kabi bir-biriga zid jihatlar birikib ketadi.

3. Fransuz tilidan "collage" yopishtirmoq so'zidan olingan bo'lib, badiiy adabiyotda bir-biriga mantiqan bog'liq bo'lmagan tasviriy ifodaviy san'atni bir o'rinda qo'llash tushuniladi.

4. Bu uslubni adabiyotga E.Xemingvuyey olib kirgan bo'lib, bu qisqa ifoda etish va bayon etish, ma'noni matn ostiga yashirish demakdir.

5. Fransuzcha *kontraste* – keskin, qarama-qarshi qo'yish degan ma'noni bildiradi. Badiiy adabiyot va san'atning boshqa turlarida tasvirlanayotgan narsa-hodisalarni bir-biriga keskin qarshi qo'yishga asoslangan badiiy usul.

6. Lot. *Introspecto* – ichkariga qarash. Bu psixologik tadqiqot usuli bo'lib, shaxs tomonidan o'z faoliyatini individual fikrlar, obrazlar, his-tuyg'ular, tajribalar, ong faoliyati va shu kabilarni chuqur o'rganish va bilish usuli.